

JAMOAT JOYLARIDAGI E'LONLAR VA YORLIQLARNING ADABIY TIL ME'YORLARIGA NOMUVOFIQLIGI

Kulmanova Komila Ubaydulla qizi

ToshDO'TAU, OTAT 3-bosqich talabasi

komilakulmanova9@gmail.com +998951040023

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550492>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyat joylarida, ya'ni ko'chalar, jamoat transporti, savdo markazlari, davlat va nodavlat tashkilotlarida uchraydigan e'lonlar, reklama matnlari, yozuvlar va yorliqlarda adabiy til me'yorlarining buzilish holatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, bunday muammolarning sabablari, oqibatlar va yechimlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: reklama matnlari, e'lonlar, til me'yori, jamiyatdagi yozuvlar, davlat tili, til madaniyati, imloviy xatoliklar

Abstract. This article analyzes cases of violations of literary language norms found in public spaces such as streets, public transportation, shopping centers, and both governmental and non-governmental institutions, particularly in announcements, advertisements, written texts, and labels. It also discusses the causes, consequences, and possible solutions to these issues.

Keywords: advertisement texts, announcements, language norms, public inscriptions, state language, language culture.

Til – xalqning ma'naviy qadriyatlarini, tafakkurini, tarixini ifoda etuvchi muqaddas boylikdir. Ayniqsa, davlat tili maqomidagi tilning nufuzini saqlashda uning adabiy me'yorlariga amal qilish muhim ahamiyatga ega. So'nggi yillarda O'zbekistonda tilga e'tibor kuchaygan bo'lsa-da, jamiyat joylaridagi yozma matnlarda, ayniqsa reklama va e'lonlarda adabiy til qoidalariga zid holatlar hali-hanuz uchrayib turibdi.

Adabiy til me'yorlari – tilning fonetik, leksik, grammatik, uslubiy jihatdan tartibga solingan, umumiy qabul qilingan shaklidir. Bu me'yorlar quyidagilardan iborat:

-Fonetik me'yor – tovushlar talaffuziga oid qoidalar.

-Leksik me'yor – so'zlarning ma'nodoshligi, sinonimlar tanlovi.

-Grammatik me'yor – so'z yasalishi, so'z birikmalari va gap tuzilishi.

-Imlo me'yorlari – so'zlarning yozilishi va tinish belgilarining qo'llanilishi. Til madaniyatining asosiy ko'rinishi bu me'yorlarga rioya etishdir. (G'afurov Q, Mamarasulov A. – Til madaniyati va amaliy stilistika, 2018.)

Bugungi kunda ko'chalarda, savdo rastalarida reklama peshtaxtalarida uchrayotgan yozuvlarda adabiy til me'yorlariga zid bo'lgan holatlar ko'p uchramoqda. Shahrimizning ko'plab hududlarida reklama matnidagi grammatik qoidalarni buzish holatlarini guvohi bo'lyapmiz. Misol tariqasida, "Samsaga marxamat" deb nomlangan reklama peshtaxtasida ikkita harf noto'g'ri yozilgan. Nurobod tumani markazida "Osh markazi" degan reklama yozuvi mavjud. Oshda ham markaz bo'ladimi? Unda "Lag'mon markazi", "Sho'rva markazi", "Qovurma markazi" deb ketaverish kerak ekan-da. Shuningdek, ayrim reklama matnlarida o', q, g', h harflari o'rniga u, k, g, x harflari yozilganiga guvoh bo'lamiz. Masalan, "Muzkaymok bor", "Dukon ochik", "Oshga marxamat", "Plastikka savdo kilamiz". Bunga o'xshash holatlar barcha shahar va tumanlarda ko'plab uchraydi (zarnews.uz)

Kirillcha harflar bilan yozilgan peshtaxtalarda xatoliklar ko'p. Negaki so'nggi chorak asr mobaynida lotin alifbosida o'qigan avlod, kirillcha yozuvlarda oqsab qolyapti. Shu sababli

reklama matnini yozishda va reklama peshtaxtalarini chop qilishda albatta, imlo va grammatik qoidalarga rioya etish maqsadga muvofiq. (Til madaniyati asoslari. – T.: O‘zRFA Til va adabiyot instituti nashriyoti, 2020)

Umuman olganda, reklama iste‘molchilar va mahsulot yaratuvchilar o‘rtasidagi ko‘prikdir. Ko‘prik qanchalik mustahkam va ishonchli bo‘lsa, iste‘molchilarning ko‘lami ham kengayib boradi.

Shu o‘rinda aytish kerakki, 2022-yil yangi tahrirda qabul qilingan “Reklama to‘g‘risida”gi qonunga davlat tiliga oid norma kiritildi. Qonunning 6-moddasiga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi hududida reklama O‘zbekiston Respublikasining davlat tilida tarqatiladi.

Reklama mazmunining tarjimasi quyidagi talablarga rioya etgan holda boshqa tillarda takror berilishi mumkin:

- reklama mazmunining boshqa tillardagi tarjimasi matni uning O‘zbekiston Respublikasi davlat tilidagi asosiy ma‘nosini buzib ko‘rsatmasligi kerak;
- tashqi reklama orqali joylashtiriladigan reklamaning boshqa tillardagi tarjimasi matni O‘zbekiston Respublikasi davlat tilidagi reklama matnining pastki qismida gorizontol holda joylashtirilishi va umumiy reklama maydonining qirq foizidan oshmasligi kerak;
- reklamaning boshqa tillardagi tarjimasi matni harfining o‘lchami O‘zbekiston Respublikasi davlat tilidagi reklama matni harfining o‘lchamidan kichik bo‘lishi kerak;
- teleradiokanallarda, shuningdek, bosma nashrlarda tarqatiladigan reklamaning boshqa tillardagi tarjimasi har kungi umumiy reklama hajmining yigirma foizidan oshmasligi kerak.

Bundan tashqari, “Davlat tili haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunining 20-moddasiga asosan, lavhalar, e‘lonlar, narxnomalar va boshqa ko‘rgazmali hamda og‘zaki axborot matnlari davlat tilida rasmiylashtirilishi va e‘lon qilinishi belgilangan.

Bu borada O‘zbekiston Respublikasi “Raqobatni rivojlantirish va iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish” qo‘mitasi hamda mutasaddi tashkilotlar tomonidan doimiy ravishda reklamalarning davlat tili qoidalariga muvofiqligini ta‘minlash yuzasidan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

Xususan, hududlarda joylashgan tashqi reklama ob‘ektlaridagi reklamalarning davlat tili qoidalariga mosligini o‘rganish yuzasidan 9,5 mingga yaqin monitoring o‘tkazildi. (raqobat.gov.uz)

Shundan 35 foiz holatda reklamalar “Reklama to‘g‘risida”gi qonunda belgilangan davlat tiliga oid talablarga muvofiq emasligi aniqlangan va ularni tezkor bartaraf etish choralari ko‘rilgan. 16 foiz holatda reklamaning matni boshqa tillarda berilgan. Shuningdek, 17 foiz reklama va e‘lonlar matnida imloviy va lug‘aviy xatolar mavjudligi kuzatilgan.

Mazkur talablardan kelib chiqqan holda, o‘tkazilgan o‘rganishlarda davlat tilidan boshqa tillarda aks ettirilgan va imloviy xatolarga yo‘l qo‘yilgan holatlarni bartaraf etish, umuman, davlat tili va reklama to‘g‘risidagi qonunchilikka qat‘iy rioya etilishi yuzasidan 1600 dan ortiq tadbirkorlik sub‘ektlariga rasmiy ogohlantirish taqdim etildi va ular bilan o‘tkazilgan tushuntirish profilaktika ishlari natijasida kamchiliklar ixtiyoriy ravishda bartaraf etilishi ta‘minlandi.

Shu bilan birga, joriy yilning avgust–sentyabr oylarida Toshkent shahri va viloyatidagi tashqi yozuvlar, xususan, peshlavha, reklama va boshqa e‘lonlar, axborot matnlarining davlat tili va reklama to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari talablariga muvofiqligini o‘rganish bo‘yicha

Ishchi guruhlar tomonidan bevosita joyiga chiqqan holda har bir tuman bo'yicha o'rganish olib borildi. (lex.uz)

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bugungi kunda reklama faoliyatini tartibga solishda ayrim muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan, qonunchilikda davlat tiliga doir talablar mavjud bo'lsa-da, mazkur talablarni buzganlik uchun javobgarlik nazarda tutilmagan. Bu holat esa, o'z navbatida, reklama beruvchilar tomonidan qonun talablariga to'liq rioya etilmasligiga olib kelmoqda. Buning natijasida shahrimiz ko'chalarida betartib joylashtirilgan, turli-tuman ajnabiy tillarda yozilgan reklama va boshqa tashqi yozuvlar ko'payib bormoqda.

Shu o'rinda A.Qahhorning "Nima uchun ko'cha harakati qoidasini buzgan kishiga militsiya hushtak chaladi-yu, butun bir tilni buzayotgan odamlarga hech kim hushtak chalmaydi?", degan so'zlari yodimizga tushadi. Shuning uchun Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tomonidan reklamani tayyorlash, joylashtirish va tarqatishdagi munosabatlarni tartibga solish, yuqoridagi kabi qonun buzilish holatlarining oldini olish, mamlakatimizda davlat tilining nufuzi va mavqeini yana-da oshirish, reklama berishda davlat tiliga doir talablarni buzganlik uchun fuqaro va mansabdor shaxslar uchun ma'muriy javobgarlik belgilash maqsadida "O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonun loyihasi ishlab chiqilib, jamoatchilik muhokamasiga havola etildi.

Loyihada davlat tiliga doir talablarni buzganlik uchun fuqaro va mansabdor shaxslar uchun ma'muriy javobgarlik belgilash, bunda tashqi yozuvlar, xususan, peshlavha, reklama va boshqa e'lonlar, axborot matnlarining lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida taqdim etish shartligi talablari belgilanmoqda.

Bunda, albatta, reklamalarni davlat tili bilan birga boshqa tillarda ham berish mumkin, bunga hech qanday to'siqlar yo'q. Faqatgina, qonunning 6-moddasida belgilanganidek, reklama mazmunining boshqa tillardagi tarjimai matni uning davlat tilidagi asosiy ma'nosini buzib ko'rsatmasligi, davlat tilidagi reklama matnining pastki qismida gorizontol holda joylashtirilishi, boshqa tillardagi tarjima matni harfining o'lchami davlat tilidagi reklama matni harfining o'lchamidan kichik bo'lishi kabi talablarga rioya qilinishi kerak. ("Reklamalarda til xatolari" maqolasi – Xalq so'zi gazetasi, 2024-yil 15-fevral soni)

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 2-avgust kuni Toshkent viloyatiga tashrifi davomida, viloyatdagi ko'cha va tashkilotlarning nomlari, peshlavha va e'lonlardagi yozuv tasvirlarining davlat tili qoida va me'yorlariga, qonunchilik hujjatlariga hamda milliy qadriyatlarga mos, bexato yozilganligi o'rganilishi va tartibga solinishi yuzasidan berilgan topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida, shaharda shakllantirilgan ishchi guruhi a'zolari tomonidan Yangiyo'l shahar hududida tashqi targ'ibot vositalari, reklama va e'lonlarning to'liq lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida yozilishini ta'minlash hamda O'zbekiston Respublikasining "Reklama to'g'risida"gi, "Davlat tili to'g'risida"gi Qonunlari, Vazirlar Mahkamasining "Tashqi reklama bozorini tartibga solish to'g'risida"gi 104-sonli qarori talablariga muvofiq tashqi reklama obyektlari, e'lon, peshlavhalar va boshqa barcha turdagi tashqi yozuvlarning holati bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda.

O'rganish davomida shahardagi noqonuniy o'rnatilgan reklamalar hamda imloviy xatolar bilan yozilgan peshtaxtalar o'rganilib, kamchiliklarni bartaraf etish choralari ko'rildi va zarur tavsiyalar berildi. (<https://yangiyo'l.shahar>)

Bunday muammolarning oldini olish uchun reklama va e'lon matnlarini tayyorlashda quyidagi uslublarga amal qilish tavsiya etiladi:

1. Begona so'zlarni imkon qadar o'zbek tilidagi muqobillari bilan almashtirish.
2. Matni yozishdan oldin adabiy til me'yorlariga oid qo'llanmalarni o'rganish.
3. Tilshunos ekspertlar ishtirokida tahrir nazoratini kuchaytirish.
4. Reklama agentliklari uchun "Til madaniyati" bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkillashtirish.
5. Internet va ommaviy axborot vositalarida xatoliklarni yorituvchi maxsus sahifalar ochish.
6. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, Davlat tilini rivojlantirish boshqarmasi nazoratini kengaytirish.

Xulosa qilib aytganda, jamiyat joylaridagi yozuvlar til madaniyatining ko'zgusi hisoblanadi. Ular orqali tilni to'g'ri shakllantirish va estetik ko'rinishga erishish mumkin. Ulug' shoirimiz Erkin Vohidov aytganidek, "Ona tili – umummillat mulki". Demak, til oldidagi mas'uliyat ham umummilliy bo'lib, bu yolg'iz tilshunoslarning emas, butun millatning ishi ekanini doimo yodda tutishimiz lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "E'lonlarda til xatolari" maqolasi – Xalq so'zi gazetasi, 2024-yil 15-fevral soni
2. Til madaniyati asoslari. – T.: O'zRFA Til va adabiyot instituti nashriyoti, 2020.
3. G'afurov Q, Mamarasulov A. – Til madaniyati va amaliy stilistika, 2018.
4. Tadjibaeva, A., & Tashlanova, N. (2020). The collaborative approach in content and language learning. *Теория и практика современной науки*, (6 (60)), 31-34.
5. lex.uz.
6. raqobat.gov.uz.
7. zarnews.uz.
8. <https://yangiyolshahar.com>.